

SoildiverAgro project

Adopción de nuevas técnicas de gestión para aumentar la producción y la calidad de los cultivos

EL QUÉ Y EL PORQUÉ

SoildiverAgro - Mejorando la estabilidad y resiliencia de los agroecosistemas mediante el incremento de la biodiversidad edáfica

El principal objetivo del proyecto SoildiverAgro (H2020 n° 817819) es incrementar la biodiversidad genética y funcional del suelo en los agrosistemas europeos para así mejorar y optimizar la prestación de servicios de los ecosistémicos, aumentando por ejemplo la producción y calidad de los cultivos mientras se reduce el uso de insumos externos. Con ello se busca mejorar la estabilidad y resiliencia de la agricultura en Europa. Para conseguir este objetivo, el proyecto elaborará un estudio para determinar el nivel actual de biodiversidad en suelos de 9 regiones edafoclimáticas, desarrollará y/o optimizará herramientas de control y medición de la biodiversidad y organizará 15 casos de estudio en seis de estas regiones. En ellos se investigará el potencial de distintas prácticas agrícolas innovadoras. Estas medidas incluyen el uso de nuevos

productos, ya comercialmente testados, basados en micorrizas del suelo y bacterias promotoras del crecimiento vegetal; la aplicación de sistemas de rotación de cultivo más diversos, incluyendo cubiertas vegetales para capturar nutrientes; el uso de cultivos trampa para el control de plagas y el desarrollo de sistemas de alerta de plagas; el uso de subproductos orgánicos como mejoradores del suelo y fertilizantes; y la aplicación de sistemas de labranza alternativos. Para asegurar su rápida adopción, cada una de estas medidas será analizada también desde una perspectiva económica y social.; ya que es posible que el sector agrícola se muestre reacio a estas innovaciones si no se ha asegurado previamente su rentabilidad. Finalmente, se definirán objetivos operativos de biodiversidad para la actualización de las políticas de la UE.

1. Fotografía del estudio de caso 6 en Melle, Flandes Oriental (Bélgica).

2. Foto de siembra directa con tractor en el estudio de caso 14b en Carelia Sur (Finlandia).

3. Foto de melones del estudio de caso 1 en Cartagena (España).

PALABRAS CLAVE

Suelo, socioeconomía, biodiversidad, gestión, sistemas, cultivos, pedoclimática, estudios de casos, producción, agroalimentación.

AUTORES

Lieven Waeyenberge, Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO) Merelbeke, Bélgica.

Merrit Shanskiy, Eesti Maaülikool (EULS), Tartu, Estonia.

Paula Pérez, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Raúl Zornoza, Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), Cartagena, España.

David Fernández Calviño, Universidad de Vigo (UVigo), Vigo, España.

Stefan Schrader, Thünen-Institute (TI), Braunschweig, Alemania.

Krista Peltoniemi, Luonnonvarakeskus (Luke), Helsinki, Finlandia.

Tamara Rodríguez, Fundación Empresa-Universidad Gallega (FEUGA), Santiago de Compostela, España.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 817819

This factsheet is produced as part of the SoildiverAgro project. Although the author has worked on the best information available, neither the author nor the EU shall in any event be liable for any loss, damage or injury incurred directly or indirectly in relation to the project.